

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613222>

УДК 53.043

ДВУХДИАПАЗОННАЯ ПЕЧАТНАЯ ДИРЕКТОРНАЯ АНТЕННА

В.Г. Мелконян,
магистрант 2 курса, напр. «Радиотехника»

А.А. Васин,
к.т.н., доц.,
Московский Авиационный Институт (МАИ),
г. Москва

Аннотация: В данной статье приведено описание и моделирование двухдиапазонной печатной директорной антенны для систем телекоммуникационной связи. Центральные частоты антенны – 2 ГГц и 4 ГГц. Конструкция антенны состоит из двух рефлекторов, одного активного вибратора и трёх директоров. Для моделирования использовалась программа CST STUDIO SUITE, алгоритм вычислений – Time Domain.

Ключевые слова: печатная антенна, системы связи, директорная антенна

DUAL-BAND PRINTED DIRECTOR ANTENNA

V.G. Melkonyan,
2nd year master's student, direction "Radio engineering"

A.A. Vasin,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Moscow Aviation Institute (MAI),
Moscow

Annotation: This article describes and simulates a dual-band printed director antenna for telecom systems. The center frequencies of the antenna are 2 GHz and 4 GHz. The design of the antenna consists of two reflectors, one active vibrator and three directors. For modeling, the CST STUDIO SUITE program was used, the calculation algorithm was Time Domain.

Keywords: printed antenna, communication systems, director antenna

Введение.

В системах телекоммуникационной связи директорные антенны (волновой канал) получили широкое распространение благодаря небольшому объему, дешевизне и простоте изготовления [1].

В настоящее время все чаще используется двухчастотный или многочастотный режим работы излучающих систем. Таким образом, за счет работы в двухдиапазонном (многодиапазонном) режиме, а также при учете малых габаритно-массовых показателей проектируемая антенна будет предпочтительней ее одночастотных аналогов [2].

Особую актуальность антенны в печатном исполнении. Такое исполнение позволяет существенно снизить габаритные и массовые показатели антенны и упростить устройство радиотехнической системы в целом [3].

В стремлении уменьшить габариты антенны, необходимо не забывать о наиболее важных ее характеристиках, таких как качество согласования антенны с питающим фидером, форма диаграммы направленности (ДН) и коэффициент усиления. Таким образом, разрабатываемая антенна должна способствовать удовлетворению высоких требований, предъявляемых к современным радиоэлектронным системам [4].

В области антенной техники ведётся активная разработка печатных версий антенн [5], в том числе директорных антенн (волновой канал). Так, различные конструкции печатных директорных антенн приведены в работах [6-8].

В данной статье рассмотрена двухдиапазонная директорная антенна в печатном исполнении для систем телекоммуникационной связи.

В качестве прототипа предложенной антенны была выбрана печатная структура, предложенная в работе [9]. В данной статье приведена директорная антенна на печатной плате, работающая в одном диапазоне. Для создания двухдиапазонной директорной антенны необходимо модернизировать описанную систему, просчитав и разместив на подложке ряд дополнительных элементов, а именно: рефлектор для высокой центральной частоты (4 ГГц), дополнительные директоры различной длины, соответствующие выбранным частотным диапазонам. Также стоит пересчитать геометрию имеющихся пассивных элементов. В качестве основ для пересчета одной диапазонной структуры в двухдиапазонную были использованы работы [10-12]. Для подбора длин элементов и расстояния между ними использовалась специально написанная вспомогательная программа, разработанная на языке C++ (рис. 1).

Рисунок 1 – Программа для расчета параметров дирекционной антенны

Конструкция антенны.

В данном разделе представлена схематическая конструкция предлагаемой антенны (рис. 2-4). Конструкция предложенной антенны включает в себя 5 пассивных элементов. По одному рефлектора для каждого частотного диапазона; два директора для высокого частотного диапазона (4 ГГц) и один для низкого (2 ГГц). Активный прибор – общий, также на обратной стороне подложки установлен элемент для заземления.

Рисунок 2 – Верхняя сторона подложки антенны

Рисунок 3 – Задняя сторона подложки антенны

Рисунок 4 – Расположение волноводного порта в конструкции

Численные значения геометрических параметров антенны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Численные значения геометрических параметров антенны

Параметр	Значение, мм	Параметр	Значение, мм	Параметр	Значение, мм
Lsub	65	D3	4.06	Wdr2	2.5
Wsub	95	D4	4.69	Wdr3	5
Wref	20	D5	3.44	Wline	2.88
Lref_h	10.02	Ws	2	Lline	25.40
Wref_h	5	Ls	2	Wgnd	19.22
Wdri	20	Ldr1	6.68	Lgnd	23
Ldri	20	Ldr2	4.55	Wspace	31.43
D1	1.81	Ldr3	17.21	Sub_th	1.52
D2	4.19	Wdr1	2.5		

Толщина подложки (Sub th) составляет 1.52 мм. В качестве материала для подложки использовался ТММ-4 с диэлектрической проницаемостью равной 4.7. Для пассивных и активного элементов антенны использовалась медь

Результаты электродинамического моделирования.

С помощью временного алгоритма программы CST STUDIO SUITE было проведено электромагнитное моделирование предлагаемой антенны.

На рисунках 5 и 6 представлены результаты расчетов для коэффициента отражения антенны в диапазоне частот от 1 до 7 ГГц.

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента отражения антенны от частоты

Рисунок 6 – Зависимость КСВ антенны от частоты

Из рисунка видно, что антенна работает в двух диапазонах: первый диапазон – 1.8-2.185 ГГц, второй диапазон – 3.585-4.445 ГГц.

Ширина полосы частот для первого диапазона – 20 %, для второго – 21.5 %.

Далее рассмотрим диаграммы направленностей антенны на рабочих частотах (рис. 7, 8).

Рисунок 7 – ДН антенны на частоте 2 ГГц

Рисунок 8 – ДН антенны на частоте 4 ГГц

Общие результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Общие результаты диаграммы направленностей антенны

Параметр	Полоса частот, %	КНД, дБ	КУ, дБ
Частота			
2 ГГц	20	6.35	5.16
4 ГГц	21.5	4.62	3.88

Заключение.

Спроектирована компактная двухдиапазонная директорная антенна на печатной плате. Антенна работает на центральных частотах 2 ГГц и 4 ГГц. Конструкция представленной антенны – компактная, включает 5 пассивных и 1 активный элемент. Значения КНД на рабочих частотах 6.35 и 4.62 дБ соответственно. Антенна имеет хорошее согласование и имеет ширину полосы пропускания на рабочих частотах – 20 % и 21.5 %.

Список литературы

[1] “A new quasi-Yagi antenna for planar active antenna arrays”. / Deal W.R., N. Kaneda, J. Sor, Y. Qian, T. Itoh. // IEEE Trans. Microw. Theory TechJun. – 2000. Vol. 48. No. 6. 910-918 p.

[2] Тарасенко Н.В. Печатные двухдиапазонные директорные антенны: дисс. канд. техн. наук: 05.12.07 – 2015.

[3] Горбачев А.П. Печатные двухдиапазонные директорные антенны / А.П. Горбачев, Н.В. Тарасенко // Радиотехника. – 2014. №12. 35-40 с.

[4] Бухтияров Д.А. Печатные директорные антенны с концевым и центрально-концевым питанием возбуждителей дипольного вида. / Д.А. Бухтияров. – 2018.

[5] Small Printed Combined Electric-Magnetic Type Ultrawideband Antenna With Directive Radiation Characteristics / D.-H. Kwon, E.V. Balzovsky, Y.I. Buyanov, Y. Kim, V.I. Koshelev.. // IEEE Transaction on Antennas and Propagation. – 2008. Vol. 56. No. 1. 237-241 p.

[6] A Broad-Band Planar Quasi-Yagi Antenna / N. Kaneda, W.R. Deal, Y. Qian, R. Waterhouse, T. Itoh. // IEEE Transaction on Antennas and Proragation. – 2002. Vol. 50. No. 8. 1158-1160 p.

[7] Weinmann F. Design, Optimization, and Validation of a Planar Nine-Element Quasi-Yagi Antenna Array for X-Band Applications // IEEE Transactionon Antennas and Propagation. – 2008. Vol. 50. No. 1. 141-148 p.

[8] Kan H.K. Simple Broadband Planar CPW-Fed Quasi-Yagi Antenna / H.K. Kan, R.B. Waterhouse, A.M. Abbosh, M.E. Bialkowski. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. – 2007. Vol. 6. 18-20 p.

[9] Moumita Sarkar, Tarakeswar Shaw, Rhitam Datta, Pujayita Saha, and Debasis Mitra Design of a Compact Planar Quasi-Yagi Antenna with Enhanced Gain and Bandwidth Using Metamaterial, Progress In Electromagnetics Research Letters. – 2016. Vol. 62. 125-131 p.

[10] Патент РФ № 2129325, Беляцкий А.И., Писарев В.А., Сазонов Л.И. / Директорная антенна. – Оpubл. 24.04.1999.

[11] Пат. ФРГ № 1809377, Kolbe Rudolf / Dipolantenne, опубли. 11.06.1970

[12] Modeling and Simulation of Dual-band Yagi Antennas for Voice Communication on Microsatellite, Muhammad Darsono, Ahmad Ruri Wijaya, Rommy, 2019.

Bibliography (Transliterated)

[1] “A new quasi-Yagi antenna for planar active antenna arrays”. / Deal W.R., N. Kaneda, J. Sor, Y. Qian, T. Itoh. // IEEE Trans. Microw. Theory TechJun. – 2000. Vol. 48. No. 6. 910-918 p.

[2] Tarasenko N.V. Printed dual-band director antennas: diss. cand. tech. Sciences: 05.12.07 – 2015.

[3] Gorbachev A.P. Printed dual-band director antennas / A.P. Gorbachev, N.V. Tarasenko // Radio engineering. – 2014. No. 12. 35-40 s.

[4] Bukhtiyarov D.A. Printed director antennas with end and center-end feed of dipole type exciters. / YES. Bukhtiyarov. – 2018.

[5] Small Printed Combined Electric-Magnetic Type Ultrawideband Antenna With Directive Radiation Characteristics / D.-H. Kwon, E.V. Balzovsky, Y.I. Buyanov, Y. Kim, V.I. Koshelev. // IEEE Transaction on Antennas and Propagation. – 2008. Vol. 56. No. 1. 237-241 p.

[6] A Broad-Band Planar Quasi-Yagi Antenna / N. Kaneda, W.R. Deal, Y. Qian, R. Waterhouse, T. Itoh. // IEEE Transaction on Antennas and Propagation. – 2002. Vol. 50. No. 8. 1158-1160 p.

[7] Weinmann F. Design, Optimization, and Validation of a Planar Nine-Element Quasi-Yagi Antenna Array for X-Band Applications // IEEE Transaction on Antennas and Propagation. – 2008. Vol. 50. No. 1. 141-148 p.

[8] Kan H.K. Simple Broadband Planar CPW-Fed Quasi-Yagi Antenna / H.K. Kan, R.B. Waterhouse, A.M. Abbosh, M.E. Bialkowski. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. – 2007. Vol. 6. 18-20 p.m.

[9] Moumita Sarkar, Tarakeswar Shaw, Rhitam Datta, Pujayita Saha, and Debasis Mitra Design of a Compact Planar Quasi-Yagi Antenna with Enhanced Gain and Bandwidth Using Metamaterial, Progress In Electromagnetics Research Letters. – 2016. Vol. 62. 125-131 p.

[10] RF Patent No. 2129325, Belyatsky A.I., Pisarev V.A., Sazonov L.I. / Directional antenna. – Published. 04/24/1999.

[11] Pat. Germany No. 1809377, Kolbe Rudolf / Dipolantenne, publ. 06/11/1970

[12] Modeling and Simulation of Dual-band Yagi Antennas for Voice Communication on Microsatellite, Muhammad Darsono, Ahmad Ruri Wijaya, Rommy, 2019.

© В.Г. Мелкоян, А.А. Васин, 2022

Поступила в редакцию 14.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Мелкоян В.Г., Васин А.А. Двухдиапазонная печатная директорная антенна // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 47-55. URL: <https://ip-journal.ru/>